

PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP *ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR* PADA KARYAWAN BANK X

Astria Tika Fanis, Fitria Rahmi
Universitas Andalas
e-mail: astriatikafanis1221@gmail.com

Abstract: *Effect of organization climate against civic organizations behavior of bank employees x. The purpose of this research is to explore the influence of organization climate on organizational citizenship behavior the Employee of Bank X. The design used in this research is quantitative research methods. The population of this research is the employee of Bank X with number of samples of 123 employees. The sampling technique Probability Sampling with sampling technique disproportionate stratified random sampling. The collecting data by using Organizational Climate Questionnaire (OCQ). The result of analysis regression shown significant value 0,000 ($P < 0.05$), therefore climate organization as variable independent has a significant influence on organizational citizenship behavior as variable dependent.*

Keywords: *Organizational citizenship behavior, climate organization, bank employee.*

Abstrak: *Pengaruh iklim organisasi terhadap organizational citizenship behavior pada karyawan bank x. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh iklim organisasi terhadap perilaku kewargaan organisasional Karyawan Bank X. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah karyawan Bank X dengan jumlah sampel 123 karyawan. Teknik pengambilan sampel Probability Sampling dengan teknik penentuan sampel disproportionate stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Organisasi Kuesioner Iklim (OCQ). Hasil analisis regresi menunjukkan nilai signifikan 0,000 ($P < 0,05$), oleh karena itu iklim organisasi sebagai variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kewarganegaraan organisasional sebagai variabel dependen.*

Kata kunci: *Organizational citizenship behavior, iklim organisasi, karyawan bank.*

PENDAHULUAN

Salah satu investasi yang menjadi perhatian sektor perbankan adalah pengadaan sumber daya terutama Sumber Daya Manusia (SDM) atau karyawannya. Untuk menghadapi persaingan dalam dunia perbankan dibutuhkan SDM yang

berkualitas dan profesional. Peningkatan kualitas sumber daya menjadi fokus utama dalam setiap upaya pengembangan SDM serta alat utama dalam mempercepat tercapainya visi dan misi perusahaan (Triyono, 2012). Oleh karena itu perubahan terhadap manajemen SDM menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini juga menjadi perhatian utama pada bank, salah satunya Bank X Sumatera Barat.

Sebagai bank kepercayaan masyarakat Sumatera Barat, hal penting yang ditingkatkan oleh bank adalah memberikan perhatian yang lebih terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah sehingga mampu mendukung semua kegiatan operasional kerja dan membantu pencapaian tujuan dan target yang ingin dicapai perusahaan. Agar tujuan dan target perusahaan tercapai maka dibutuhkan karyawan yang berkualitas. Karyawan perlu memiliki keterampilan untuk dapat bekerja dalam seluruh aktivitas tim (Prihatsanti & Dewi, 2010). Keterampilan-keterampilan interpersonal hanya dapat ditampilkan oleh individu yang peduli terhadap orang lain dan berusaha menampilkan yang terbaik jauh melebihi yang dipersyaratkan dalam pekerjaannya (Purba & Seniati, 2004), atau dengan kata lain individu tersebut menampilkan perilaku *extra-role*. Perilaku *extra-role* adalah perilaku dalam bekerja yang tidak terdapat pada deskripsi kerja formal tetapi sangat dihargai jika

ditampilkan karyawan karena dapat meningkatkan efektivitas dan kelangsungan hidup organisasi Katz (dalam Purba & Seniati, 2004). Perilaku *extra-role* ini juga disebut dengan perilaku *Organizational Citizenship Behavior (OCB)*.

Pentingnya OCB menjadi perhatian dari organisasi di berbagai industri terutama di sektor perbankan. Koys (dalam Bukhari, 2008) menyatakan bahwa OCB memiliki dampak pada profitabilitas bank. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa OCB berhubungan positif dengan kinerja individu, unit, dan kinerja organisasi (Chien, 2003). Penerapan OCB pada karyawan bank dapat berdampak pada peningkatan kinerja karyawan, kinerja unit/bidang, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan sektor perbankan merupakan sektor jasa dimana kinerja karyawan dievaluasi berdasarkan jumlah nasabah yang mampu bertahan, dan hal ini dapat dicapai dengan memberikan pelayanan nasabah yang unggul (Sofiah, Padmashantini, Gengeswari, 2014).

Dalam OCB, perilaku individu yang bebas adalah memiliki arti bahwa perilaku tersebut bukan merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan dalam peran tertentu, atau perilaku yang merupakan pilihan pribadi (Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach, 2000). Robbins dan Judge (2008) mengemukakan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan yang memiliki OCB,

akan memiliki kinerja yang lebih baik dari organisasi lain. Organisasi akan berhasil apabila karyawan tidak hanya mengerjakan tugas pokoknya saja namun juga mau melakukan tugas ekstra atau yang disebut dengan perilaku OCB. Oleh karena itu, OCB dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan karena perilaku OCB dapat meningkatkan kemampuan karyawan untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kreatifitas organisasi melalui kontribusinya dalam transformasi sumber daya, inovasi, dan kemampuan beradaptasi (Podsakoff, et all., 2000).

Pentingnya membangun OCB di lingkungan kerja, tidak lepas dari bagaimana persepsi karyawan mengenai bagaimana dirinya dihargai oleh perusahaan, baik itu dari sistem manajemen, maupun dari hubungan berinteraksi dengan rekan kerja. Demikian pula jika organisasi mampu memberikan lingkungan yang positif maka akan memunculkan perilaku OCB. Adapun lingkungan yang dipersepsikan oleh karyawan disebut dengan iklim organisasi.

Iklim organisasi merupakan salah satu faktor yang sering kali memberikan pengaruh besar bagi efektivitas organisasi (Robbins, 2001). Iklim organisasi menjadi sangat penting karena dengan iklim organisasi yang kondusif, setiap individu, tim kerja dan pimpinan, akan mengetahui, memahami dan melaksanakan tata kerja sesuai tugas, fungsi, pekerjaan, kedudukan,

hak dan kewajiban, komunikasi, serta wewenang dan tanggung jawabnya (Karyana, 2012). Perilaku SDM dalam aspek iklim organisasi publik menjadi tulang punggung bagi aktivitas pemerintahan dan merupakan faktor esensial untuk mengukur tingkat kemampuan unit organisasi dalam melaksanakan otonominya (Karyana, 2012). Jadi, semakin kondusif iklim organisasi pada suatu organisasi publik, semakin meningkat produktivitas kerjanya.

Iklim organisasi perlu untuk diciptakan karena merupakan persepsi seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi penentuan tingkah laku anggota selanjutnya (Prihatsanti, & Dewi, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas maka iklim organisasi dapat menjadi penyebab berkembangnya OCB dalam suatu organisasi (Soegandhi, Sutanto, Setiawan, 2013). Adanya suasana kondusif dalam iklim organisasi akan mempengaruhi perilaku dan keadaan karyawan di dalam organisasi tersebut. Perilaku yang muncul bukan semata-mata untuk sekedar ingin dilihat tetapi sudah merupakan bentuk dari komitmen karyawan terhadap perusahaan atau organisasi tempat karyawan tersebut bekerja. Perilaku tersebut sangat berguna untuk mendukung berkembangnya perusahaan atau organisasi ke arah yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi

perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa bila suasana kerja dalam organisasi tidak tercipta dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap perilaku OCB karyawan dalam organisasi. Rendahnya perilaku OCB disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya diduga karena faktor iklim organisasi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: Pengaruh Iklim Organisasi terhadap *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) pada karyawan Bank X”.

METODE

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah iklim organisasi, serta variabel tergantung adalah *Organizational Citizenship Behavior*. *Organizational Citizenship Behavior* adalah merupakan perilaku yang merupakan pilihan dan inisiatif individual, tidak berkaitan dengan sistem *reward* formal organisasi tetapi meningkatkan efektifitas organisasi. (Organ, 2006). *Organizational Citizenship Behavior* dalam penelitian ini diukur dengan dimensi *Organizational Citizenship Behavior* yang dikemukakan oleh Organ (2006) yaitu *altruism, conscientiousness, courtesy, civic virtue, dan sportmanship*. Iklim organisasi menurut Litwin dan Stringer (dalam Wirawan, 2007) didefinisikan iklim organisasi sebagai konsep yang menggambarkan sifat subjektif atau kualitas

lingkungan organisasi yang unsur-unsurnya dapat dipersepsikan dan dialami anggota organisasi dan dilaporkan melalui kuisioner yang tepat. Iklim organisasi dalam penelitian ini diukur dengan dimensi iklim organisasi yang dikemukakan oleh Litwin & Stringer (1968) yaitu struktur, standar, tanggung jawab, dukungan, penghargaan, dan komitmen.

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank X. Pemilihan kantor cabang utama dikarenakan cabang utama merupakan cabang terbesar di kota Padang. Kantor cabang utama terdiri dari 1 kantor cabang utama, 6 kantor cabang pembantu, dan 5 kantor kas, dengan total jumlah karyawan sebanyak 187 karyawan per Mei 2015.

Teknik pengambilan sampel *Probability Sampling* dengan teknik penentuan sampel *disproportionate stratified random sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata namun kurang proporsional (Sugiyono, 2013). Hal ini dikarenakan sampel tersebar di berbagai kantor cabang dan kantor kas. Selain itu, peneliti ingin mengambil sampel dari masing-masing kantor cabang dan kantor kas agar sampel dapat digeneralisasikan ke seluruh karyawan bank X di kota Padang. Karakteristik sampel yang diambil adalah karyawan adalah karyawan tetap dan telah

bekerja di Bank X dengan posisi saat ini selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Jumlah sampel penelitian ini adalah 123 karyawan yang memenuhi karakteristik sampel.

Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner penelitian pada karyawan Bank X di kota Padang. Teknis dalam menyebarkan kuisioner penelitian dilakukan dengan mendatangi masing-masing karyawan secara perorangan dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 123 karyawan.

Sebelum melakukan penelitian dilakukan terlebih dahulu ujicoba untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas skala kepada 61 karyawan bank. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala psikologi yang disusun dalam bentuk angket penelitian dengan model skala *Likert*. Skala yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel iklim organisasi menggunakan *Organizational Climate Questionnaire* (OCQ) atau disebut juga dengan skala iklim organisasi, skala ini didasarkan pada teori Litwin & Stringer (1964) yang telah digunakan dalam penelitian Giles (2010), dengan dimensi yang meliputi: Struktur (*Structure*), Standar (*Standard*), Tanggung jawab (*Responsibility*), Pengakuan (*Recognition*), Dukungan (*Support*), dan Komitmen (*Commitment*). Skala iklim organisasi atau OCQ ini kemudian diterjemahkan

sebelumnya dan melalui proses *profesional judgment* dalam hal ini dilakukan oleh dosen pembimbing. Kemudian pengukuran untuk variabel *Organizational Citizenship Behavior* menggunakan skala modifikasi dari Ariani (2007).

Analisis data digunakan teknik analisis regresi secara sederhana, dan sebelumnya diuji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. dan uji linieritas untuk mengetahui status linier tidaknya suatu distribusi data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Terdapat kontribusi yang signifikan antara iklim organisasi terhadap *Organizational Citizenship Behavior* pada karyawan Bank X. Hal ini dibuktikan dengan besarnya pengaruh variabel iklim organisasi terhadap OCB pada karyawan Bank X adalah 49,5%. Sedangkan sisanya sebanyak 50,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya hasil data ini lebih rinci dapat dijelaskan berdasarkan hasil analisis data per-aspek dari variabel OCB dan iklim organisasi di Bank X.

Adapun rincian untuk gambaran hasil dari data OCB yaitu aspek *altruism* sebanyak 119 karyawan (96,7%) memiliki tingkat perilaku membantu meringankan pekerjaan orang lain yang tinggi.

Selanjutnya, sebanyak 4 karyawan (3,3%) memiliki tingkat perilaku membantu meringankan pekerjaan orang lain yang sedang. Tidak ada karyawan yang memiliki *altruism* yang rendah.

Pada aspek yang kedua, yaitu aspek *courtesy* terlihat bahwa sebanyak 122 karyawan (99,2%) memiliki tingkat perilaku membantu rekan kerja mencegah timbulnya masalah sehubungan dengan pekerjaannya dengan cara memberikan konsultasi dan informasi serta menghargai kebutuhan rekan kerja yang tinggi. Selanjutnya, sebanyak 1 karyawan (0,8%) memiliki tingkat *courtesy* yang sedang. Tidak ada karyawan yang memiliki *courtesy* yang rendah.

Pada aspek ketiga, yaitu *sportmanship* terlihat bahwa sebanyak 119 karyawan (96,7%) memiliki tingkat perilaku toleransi pada situasi kerja yang kurang ideal di tempat kerja yang tinggi. Selanjutnya, sebanyak 4 karyawan (3,3%) memiliki tingkat *sportmanship* yang sedang. Tidak ada karyawan yang memiliki *sportmanship* yang rendah.

Pada aspek selanjutnya, yaitu *civic virtue* terlihat bahwa sebanyak 105 karyawan (85,4%) memiliki tingkat perilaku untuk terlibat dalam kegiatan organisasi dan peduli pada kelangsungan hidup organisasi yang tinggi. Selanjutnya, sebanyak 17 karyawan (13,8%) memiliki tingkat perilaku membantu meringankan pekerjaan orang lain yang sedang, dan 1 orang karyawan

(0,8%) yang memiliki *civic virtue* yang rendah.

Pada aspek terakhir, yaitu *conscientiousness* terlihat bahwa sebanyak 121 karyawan (98,4%) memiliki tingkat melakukan hal-hal yang menguntungkan organisasi yang tinggi. Selanjutnya, sebanyak 2 karyawan (1,6%) memiliki tingkat *conscientiousness* yang sedang. Tidak ada karyawan yang memiliki *conscientiousness* yang rendah.

Gambaran hasil dari data iklim organisasi pada Bank X yaitu pada aspek struktur sebanyak 100 karyawan (81,3%) memiliki tingkat struktur yang tinggi. Selanjutnya, sebanyak 23 karyawan (18,7%) memiliki tingkat struktur yang sedang. Tidak ada karyawan yang memiliki tingkat struktur yang rendah.

Pada aspek yang kedua, yaitu aspek standar terlihat bahwa sebanyak 94 karyawan (76,4%) memiliki tingkat standar yang tinggi. Selanjutnya, sebanyak 28 karyawan (22,8%) memiliki tingkat standar yang sedang, dan 1 orang karyawan memiliki tingkat standar yang rendah.

Pada aspek ketiga, yaitu tanggung jawab terlihat bahwa sebanyak 74 karyawan (60,2%) memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya, sebanyak 44 karyawan (35,8%) memiliki tingkat tanggung jawab yang sedang, dan sebanyak 5 karyawan (4,1%) memiliki tingkat tanggung jawab yang rendah.

Pada aspek selanjutnya, yaitu pengakuan terlihat bahwa sebanyak 75 karyawan (61%) memiliki tingkat pengakuan yang tinggi. Selanjutnya, sebanyak 46 karyawan (37,4%) memiliki tingkat pengakuan yang sedang, dan 2 orang karyawan (1,6%) yang memiliki tingkat pengakuan yang rendah.

Pada aspek selanjutnya, yaitu dukungan terlihat bahwa sebanyak 89 karyawan (72,4%) memiliki tingkat dukungan yang tinggi. Selanjutnya, sebanyak 34 karyawan (27,6%) memiliki tingkat dukungan yang sedang. Tidak ada karyawan yang memiliki tingkat dukungan yang rendah.

Pada aspek terakhir, yaitu komitmen terlihat bahwa sebanyak 114 karyawan (92,7%) memiliki tingkat komitmen yang tinggi. Selanjutnya, sebanyak 9 karyawan (7,3%) memiliki tingkat komitmen yang sedang. Tidak ada karyawan yang memiliki komitmen yang rendah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar subjek penelitian memiliki iklim organisasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan Bank X mempersepsikan lingkungan kerjanya kondusif dan merasa dihargai oleh perusahaan, baik itu dari sistem manajemen, maupun dari hubungan berinteraksi dengan rekan kerja. Karyawan yang termasuk dalam kategori iklim kondusif ini memiliki

pemikiran bahwa pekerjaannya didefinisikan secara baik, selalu berupaya mencari jalan untuk meningkatkan kinerja, merasa didorong untuk memecahkan masalahnya sendiri, terdapat keseimbangan antara imbalan dan kritik, karyawan merasa bahwa mereka bagian dari tim dan memiliki komitmen kuat yang berasosiasi dengan loyalitas personal. Sedangkan karyawan yang termasuk dalam kategori iklim yang tidak kondusif memiliki kecenderungan untuk berpikir bahwa tidak ada kejelasan siapa yang memiliki tugas dan berwenang mengambil suatu keputusan, refleksi harapan kinerja yang rendah, merasa terisolasi atau tersisihkan serta merasa apatis terhadap organisasi dan tujuan organisasi.

Hubungan ini dapat dijelaskan bahwa perilaku karyawan yang menunjukkan OCB ditentukan apabila karyawan mempersepsikan iklim organisasi yang kondusif pada organisasi. Iklim organisasi yang kondusif, akan menimbulkan kepercayaan karyawan terhadap organisasi dan membuat karyawan termotivasi untuk memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan perusahaan (Martha, 2014). Semakin baik persepsi karyawan mengenai iklim organisasi yang kondusif di lingkungan kerjanya, maka semakin mendorong karyawan untuk berperilaku OCB. Sebaliknya, semakin buruk persepsi karyawan mengenai iklim organisasi yang kondusif di lingkungannya, maka semakin

rendah juga perilaku OCB karyawan tersebut. Pihak bank memiliki tanggung jawab sosial pada lingkungan sehingga secara alamiah karyawan akan mengembangkan kesediaan untuk bekerja melebihi tugas dalam deskripsi kerjanya, untuk mencapai tujuan perusahaan. Suasana iklim organisasi yang kondusif akan memunculkan perilaku OCB dengan sendirinya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan antara iklim organisasi dengan OCB. Iklim organisasi memberikan pengaruh terhadap OCB dipengaruhi oleh indikasi bahwa karyawan yang memiliki loyalitas dan komitmen akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan dengan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dan aktif mencari informasi-informasi penting yang berguna bagi perusahaan karena telah memiliki keterikatan emosional dengan perusahaan. Seorang karyawan dengan rela dan ikhlas melakukan perilaku ekstra seperti membantu rekan kerja lain yang membutuhkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Demikian pula dengan lingkungan kerja Bank X. Karyawan memiliki tugas dan pekerjaannya masing-masing, dan tugas tersebut berkaitan satu sama lain dengan rekan kerja di unit yang lain. Setiap hari nasabah datang dan bertransaksi dengan bagian pelayanan nasabah. Bagian

pelayanan nasabah menyerahkan hasil pekerjaannya kepada bagian dana atau kredit, sesuai dengan kebutuhan nasabah saat bertransaksi. Kemudian bagian kredit akan mengolah surat permintaan kredit sesuai dengan kebutuhan nasabah. Begitu pula dengan bagian dana, setiap dana yang diterima akan disalurkan sesuai dengan transaksi nasabah. Setelah itu semua pelaporan akan di *review* oleh seksi *review* atau bagian administrasi.

OCB sebagai perilaku individu yang secara eksplisit dapat dikenali dalam sistem kerja formal yang secara keseluruhan mampu meningkatkan efektifitas fungsi organisasi (Organ, dalam Organ 2006). Efektifitas fungsi organisasi pada bank tergantung pada karyawannya terutama kesediaan karyawan secara sukarela bekerja melebihi tanggung jawab formalnya. OCB sebagai indikator penting untuk penampilan kerja karyawan yang berdampak pada hasil positif berupa kualitas layanan yang lebih baik dan keefektifan organisasi Gadot (dalam Martha, 2014). Hal ini berarti bahwa iklim organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap munculnya perilaku OCB di Bank X.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisa data menunjukkan, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara iklim organisasi dan OCB pada

karyawan Bank X. Secara umum, hampir seluruh karyawan Bank X memiliki OCB yang cenderung tinggi, dan sebagian besar karyawan Bank X Cabang Utama cenderung memiliki iklim organisasi yang tinggi.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas area penelitian dengan menggunakan kriteria subjek penelitian yang lebih banyak dan cakupan populasi yang lebih luas, serta melakukan penelitian dengan variabel-variabel lain, seperti : kepuasan kerja, kepribadian dan suasana hati (*mood*), persepsi terhadap dukungan organisasional, persepsi terhadap kualitas interaksi atasan dan bawahan, masa kerja, jenis kelamin (*gender*,) budaya organisasi,

komitmen organisasi, kepemimpinan transformasional dan *servant leadership*, tanggung jawab sosial karyawan, keterlibatan kerja, kolektivisme dan keadilan organisasi.

Selain itu kepada karyawan Bank X diharapkan agar lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan dimana karyawan bekerja, lebih bertanggungjawab pada pekerjaan dan berusaha menerima kebijaksanaan- kebijaksanaan dari perusahaan, dan pihak Bank X diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif dan nyaman bagi karyawan agar karyawan lebih memunculkan perilaku positif, tidak hanya OCB tapi juga perilaku positif lainnya yang berguna bagi keberhasilan organisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadizadeh, Z., Hefzollesan, M., Ghalehgir, S., Yadollahzadeh, R., & Heydarinazed, S. (2014). Investigating the relationship between organizational climate and organizational citizenship behavior in physical education office employee in mazandaran province. *Pedagogics psychology*, 5 (1), 74-78. doi: 10.6084/m9.figshare.971133.
- Ahmadizadeh, Z., Heydarinejad, S., Farzam, F., & Boshehri, N. (2012). Investigation the relation between organizational climate and organizational citizenship behavior. *International Journal of Sport Studies*, 2(3), 163-167.
- Andriani, G., D, M. As'ad., & Sofiah, D. (2012). Organizational citizenship behavior dan kepuasan kerja pada karyawan. *Jurnal penelitian psikologi*, 3 (1), 341-354.
- Ariani, D. W. (2007). Model hubungan motif, modal sosial, dan kepribadian dengan perilaku kewargan organisasional. (*Disertasi tidak diterbitkan*). Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.
- Bukhari, Z. (2008). Key antecedents of organizational citizenship behavior (OCB) in banking sector of Pakistan. *International journal of business and management*, 3 (12), 106-115.
- Chien, M. H. (2003). A study to improve organizational citizenship behavior. Department of marketing and distribution management, the overseas

- chinese institute of technology.
Diunduh dari
http://www.mssanz.org.au/MODSIM03/Volume_03/B14/03_Chien_behavior_urs.pdf.
- Fadhilah, L. U. M. (2014). Hubungan antara keterlibatan kerja dengan organizational citizenship behavior (OCB) di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). *Naskah Publikasi*. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghasemi, B & Keshavarzi, R. (2014). The relationship between organizational climate, organizational commitment, and organizational citizenship behavior in a hospital environment. *Reef resources assesment and management technical paper*, 40 (1), 749-773.
- Gibson, L. J., Ivancevich M. J., & Donnelly, H. J. (2006). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses jilid 5*. Erlangga: Jakarta.
- Giles, Pamela. (2010). The impact of adult degree-completion program on the organizational climate of christian collages and universities. (*Disertasi tidak diterbitkan*). Collage of education, Walden University.
- Karyana, A. (2012). Pengaruh iklim organisasi terhadap produktivitas kerja di unit pelaksana teknis kurikulum kecamatan Jasinaga kabupaten Bogor. *Jurnal organisasi dan manajemen*, 8 (1), 67-83.
- Litwin, G. A. & Stringer R.A. Jr. (1968). *Motivation and organizational climate*. Harvard University Press: Harvard, US.
- Martha, A. D. (2014). Hubungan antara iklim organisasi dengan organizational citizenship behavior (OCB) di Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Naskah Publikasi*. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Organ, D. W., Podsakoff, P.M., & MacKenzie, S. B. (2006). *Organizational citizenship behavior: its nature, antecedents, and consequences*. Sage: California.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach D. G. (2000). Organizational citizenship behavior: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. *Journal of management* 2000, 26 (3), 513-563.
- Prihatsanti, U & Dewi, K. S. (2010). Hubungan antara iklim organisasi dan organizational citizenship behavior (OCB) pada guru SD Negeri di Kecamatan Mojolaban Sukoharjo. *Jurnal psikologi undip*, 7 (1), 11-17.
- Purba, D. E & Seniati, A. N. L. (2004). Pengaruh kepribadian dan komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior. *Makara of social science and humanities series*, 8 (3), 105-111.
- Robbins, S.P. (2001). *Organizational behavior, (9th ed.)*. Prentice-Hall: New Jersey.
- Robbins, S. P., dan Timothy A. J. (2008). *Perilaku Organisasi Buku 1 Edisi 12*. Pearson Education terj. Diana Angelica, Ria Cahyani, dan Abdul Muhyi. Salemba Empat: Jakarta.
- Soegandhi, V. M., Sutanto, E. M., & Setiawan, R. (2013). Pengaruh kepuasan kerja dan loyalitas kerja terhadap organizational citizenship behavior pada karyawan PT. Surya Timur Sakti Jatim. *AGORA*, 1-12.

- Sofiah, K. K., Padmashantini, P., Gengeswari, K. (2014). A study on organizational citizenship behavior in banking industry. *International journal of innovation education research*, 2 (7), 73-82.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Triyono, A. F. (2012). Pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, kompensasi, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Klaten. (*Skripsi tidak diterbitkan*). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa, Surakarta.
- Waspodo, A. A. W. S., & Minadaniati, L. (2012). Pengaruh kepuasan kerja dan iklim organisasi terhadap organizational citizenship behavior karyawan pada PT. Trubus Swadaya Depok. *Jurnal riset manajemen sains Indonesia (JRMSI)*, 3 (1), 1–16.
- Wirawan. (2007). *Budaya dan iklim organisasi: teori, aplikasi, dan penelitian*. Salemba Empat: Jakarta.